

КЎЧМАС МУЛК СОЛИҒИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сафаров Ғиёсиддин Абдуллаевич,
Тошкент молия институти
“Солиқлар ва солиққа тортиш”
кафедраси доценти, DSc

Аннотация. Мақолада мол-мулк ва ер солиқларининг иқтисодий моҳияти ва хусусиятлари, бюджет даромадларидаги аҳамияти, кўчмас мулк солиғининг афзалликлари тадқиқ қилинди. Шунингдек, мол-мулк солиғи ва ер солиғидан тушумларнинг бюджет даромадларига корреляцион боғлиқлиги таҳлил қилинди. Кўчмас мулк солиғини жорий қилиш жараёнидаги муаммоларга тўхталиб, уларни бартараф этишга доир муаллифнинг фикр-мулоҳазалари келтирилди.

Республикамизда кўчмас мулк солиғини жорий қилиш бўйича тегишли чора-тадбирлар белгиланиб, муайян ишлар амалга оширилган бўлсада, тадқиқотлар бу борада амалга оширилиши лозим бўлган ишлар кўлами катталигини кўрсатмоқда. Кўчмас мулкнинг бозор баҳосига яқин бўлган кадастр қийматидан солиқ ундириш тизимида ўтиш муайян вақт ва амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга тегишли ўзгартиришлар киритишни тақозо этмоқда. Муаллифнинг кўчмас мулк солиғини жорий этиш жараёнидаги муаммолар ва уларни ҳал этишга доир хулоса ва таклифлари баён қилинган.

Калит сўзлар: кўчмас мулк, ер участкаси, мол-мулк солиғи, ер солиғи, кўчмас мулк солиғи, бозор баҳоси, кадастр қиймат, юридик шахс, жисмоний шахс.

Кириш. Республикамизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб бошқа солиқлар каби мол-мулк солиғи ва ер солиғи жорий қилинди. Ушбу солиқлар маҳаллий бюджетлар даромадларининг асосий манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Мол-мулк ва ер солиқларини ундиришга доир мамлакатимиз тажрибаси кўп йиллар давомида амал қилиб келган бўлсада, солиқ тизимини жаҳон амалиётига мувофиқлаштиришга доир олиб борилаётган ислохотлар мазкур солиқларни ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Ривожланган мамлакатлар солиқ тизимида кўчмас мулк солиғи асосий солиқ тури бўлмасада, лекин солиқ тизимининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади.

Ўзбекистонда мол-мулкларни солиққа тортишда устуворлик бюджет тизимининг даромадлар қисмини молиявий маблағлар билан мунтазам равишда таъминлашга, мол-мулклардан самарали фойдаланишни рағбатлантирувчи механизмнинг таъсирчанлигини оширишга эътибор қаратилмоқда. Республикада иқтисодиётни янада ривожлантириш ва солиқ тўловчиларнинг мол-мулклардан самарали фойдаланишини таъминлашда «...солиқ юқини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш йўлини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва рағбатлантиришнинг тегишли чораларини кенгайтириш»[1] вазифалари белгиланган. Мазкур вазифалар ижросини таъминлашда илғор технологияларни кенг қўллаш орқали юридик ва жисмоний шахслар томонидан фойдаланилаётган мол-мулкларнинг бозор баҳосига яқин бўлган кадастр қийматини аниқлаш ва улардан самарали фойдаланишда солиқларнинг таъсирчанлигини ошириш долзарб масалалардан биридир.

Материал ва метод. Кўчмас мулкларни солиққа тортиш тизимини такомиллаштиришга бағишланган илмий-амалий тадқиқотлар халқаро ташкилотлар,

жаҳондаги етакчи университет ва марказлар томонидан амалга оширилмоқда. Жумладан, Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар солиқ тизимида кўчмас мулк солиғининг ялпи ички маҳсулот ва давлат бюджети даромадларидаги салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлиб, “... мулк солиғини таснифлаш асосида кўчмас мулкларни солиққа тортишнинг таъсирчан механизми ишлаб чиқилган”[10]. Европа Иттифоқи ҳисоботида кўра «Европа Иттифоқига аъзо мамлакатларда 2020 йилда кўчмас мулк солиғи ялпи ички маҳсулот ҳажмининг 2,3 фоизини ташкил этиб, 2019 йилга нисбатан 0,1 фоиз бандга ошган ва ушбу мамлакатлар жами солиқ тушумларида кўчмас мулк солиғининг салмоғи 5,7 фоизни ташкил этган»[11].

Халқаро мулк солиғи институти (Канада) томонидан олиб борилган тадқиқотларда “Кўчмас мулкларни солиққа тортиш базасини аниқлашда уларнинг бозор баҳосига асосланган қийматидан солиқ ундириш таклиф этилган”[12]. Дарҳақиқат, кўчмас мулк солиғи механизмида уларни баҳосини аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, ривожланган мамлакатлар амалиётида кўчмас мулкни бозор баҳосига асосланган қийматида солиққа тортиш тизими амал қилади. АҚШнинг Lincoln ер сиёсати институти тадқиқотларида “Тараққий этган мамлакатларда мол-мулкларни солиққа тортишда улар қийматини бозор баҳосида аниқлаш орқали бюджет тизими даромадларини ошириш имкониятлари тадқиқ қилинган”[13].

Кўчмас мулк солиғининг назарий ва амалий масалалари хорижлик ва мамлакатимизнинг қатор иқтисодчи-олимлари тадқиқотларида ўрганилган. Жумладан, иқтисодчи-олим С.В.Богачев кўчмас мулк солиғига доир кенг доирадаги тадқиқотлар олиб борган. “Кўчмас мулк солиғи жаҳоннинг 130 дан ортиқ давлатида амал қилади. Мазкур солиқ аксарият мамлакатларда маҳаллий бюджетларга тушади ва унинг барча даражалардаги бюджетлардаги улуши 1 фоиздан 3 фоизгача (Францияда 2,17%, Данияда 1,85%, Голландия ва Италияда 1,8%, Германияда 1,06%, Швецияда 0,89%) ташкил этади. Айрим ривожланган мамлакатлар бюджет даромадларида кўчмас мулк солиғининг улуши бир қадар юқори эканлиги кузатилди. Бу кўрсаткич Буюк Британияда 10%, АҚШда 9%, Канадада 8%ни ташкил этади. Ушбу мамлакатларда кўчмас мулк солиғи маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришга сезиларли таъсир кўрсатади. Хусусан, уларнинг улуши Канадада 40 фоизгача, Буюк Британияда 30 фоизгача, Францияда 20 фоизгача етади”[4]. Демак, кўчмас мулк солиғи дунё мамлакалари солиқ тизимида муҳим ўрин эгаллаб, маҳаллий бюджетлар даромадларининг асосий манбаи ҳисобланади.

Маҳаллий иқтисодчилар И.Ниязметов, С.Воронин, Б.Коробоев, Д.Угай кўчмас мулкларни солиққа тортишнинг хорижий тажриба асосида тадқиқ этиб, ривожланган мамлакатларда кўчмас мулк солиғининг хусусиятларини очиб берган ва республикамызда уни жорий этиш истиқболларини тадқиқ этиб, мол-мулк солиғини ундиришнинг амалдаги механизми етарлича самарали эмаслигини қайд этган[5].

Иқтисодчи Ш.Мусалимов ўз тадқиқотларида “Мулкий солиқларнинг фискал аҳамиятини ошириш учун, ўз таркибига бино ва иншоотлар ҳамда улар жойлашган ер участкасини олувчи кўчмас мулк солиғининг базасини аниқлашда юридик шахслар учун йиллик ўртача қолдиқ қиймат усулидан воз кечиб, кўчмас мулкнинг қийматини бозор механизмлари асосида баҳолаш тизимига ўтиш зарур”[6] лигини қайд этган. Келтирилган фикрлардан кўриш мумкинки, сўнгги йилларда мол-мулкларни солиққа тортишга доир тадқиқотлар кўлами кенгайиб, бу борадаги муаммоларни бартараф этиш юзасидан фикрлар билдирилмоқда ва уларнинг аксариятида мол-мулк ва ер солиқлари ўрнига кўчмас мулк солиғини жорий этиш таклиф этилмоқда.

Шу каби тадқиқотлар ер солиғи бўйича ҳам амалга оширилмоқда. Жумладан, иқтисодчи Ў.Тўлаков мамлакатимизда ер солиғини ривожланиш истиқболларини тадқиқ этиб, “Ер майдонларининг бирлигига тўғри келадиган тўловлар ўрнига ер солиғини ҳисоблашга ўтиш бу ер эгаларига солиқ солиш тизимини ва ушбу тўловнинг кўплаб элементларини сезиларли даражада ўзгартиради. Хусусан, солиқ солиш базаси сифатида ер участкасининг майдонидан фойдаланиш ўрнига ер участкасининг кадастр қиймати белгиланади”[7].

Демак, кўплаб тадқиқотларда мол-мулк солиғи ва ер солиғини бирлаштириб, кўчмас мулк солиғини жорий қилиш юзасидан таклиф билдирилмоқда. Кўчмас мулк солиғини жорий қилиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилган, уни амалга ошириш учун чоратадбирлар белгиланган бўлсада, республикаимиз солиқ тизимида амалда бўлган мол-мулк ва ер солиқлари объекти ва базасини ўзига хослиги ва фарқли жиҳатлари бу жараёнда айрим мураккабликларни келтириб чиқармоқда. Шу боис, аниқ ечимга қаратилган тадқиқотлар олиб бориш заруратини тақазо этмоқда.

Натижалар. Мол-мулк ва ер солиқларининг асосий вазифаси фискал бўлишига қарамадан, уларнинг давлат бюджети даромадларини шакллантиришдаги улуши юқори эмас (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Мол-мулк ва ер солиқларининг давлат бюджети даромадларидаги ўзгариш динамикаси [8]

Кўрсаткичлар	Й и л л а р					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Давлат бюджети даромадлари, млрд сўм	41043,4	49681,0	79099,0	112165,4	132938,0	164680,3
Мол-мулк солиғи, млрд сўм	1659,2	2129,7	2606,1	2360,2	1974,3	2457,3
<i>Давлат бюджети даромадларидаги улуши, %да</i>	<i>4,0</i>	<i>4,3</i>	<i>3,3</i>	<i>2,1</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
Ер солиғи, млрд сўм	966,7	1091,8	1504,2	2313,2	2386,7	4082,8
<i>Давлат бюджети даромадларидаги улуши, %да</i>	<i>2,4</i>	<i>2,2</i>	<i>1,9</i>	<i>2,1</i>	<i>1,8</i>	<i>2,5</i>

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, 2016-2021 йиллар мобайнида давлат бюджети даромадлари мунтазам равишда ўсиб бориш тенденциясига эга бўлган. Мос равишда, мол-мулк солиғининг бюджет даромадларидаги улуши 2016 йилдан 2021 йилга қадар 2,5 фоиз бандга камайган. Бунга аксинча, ер солиғининг улуши деярли ўзгармаган. Давлат бюджети даромадларида мол-мулк солиғи улушининг кескин камайиши солиқ қонунчилигидаги, солиқ ставкаларидаги ўзгаришлар натижасида кузатилган. Айниқса, солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясида мол-мулк солиғи ставкаси сезиларли даражада пасайтирилди. Бунда соддалаштирилган тартибда солиқ тўловчиларга солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг салбий таъсирини камайтириш мақсадида «юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкасини, бино ва иншоотлардан, шу жумладан илгари хусусийлаштирилган объектлардан самарасиз фойдаланаётган юридик шахслар учун оширилган ставкада солиқ ҳисоблаш тартибини сақлаб қолган ҳолда, 5 фоиздан 2 фоизга пасайтириш»[3] амалга оширилди.

Шу ўринда мол-мулк солиғи (x) ва ер солиғи (y)дан тушумларнинг бюджет даромадларига (z) корреляцион боғлиқлигини таҳлил қиламиз (1-жадвал маълумотлари асосида) ва бунда қуйидаги формулалардан фойдаланамиз:

$z - \bar{z} = a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y})$ – регрессия тенгламаси,

$$a = \frac{r_{xz} - r_{yz}r_{xy} \sigma_z}{1 - r_{xy}^2} \frac{\sigma_z}{\sigma_x}, b = \frac{r_{yz} - r_{yz}r_{zx} \sigma_z}{1 - r_{xy}^2} \frac{\sigma_z}{\sigma_y}.$$

Бу ерда $r_{xy} = \frac{\sum n_{xy}xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n\sigma_x\sigma_y}$, $r_{xy} - (x, y)$ – жуфтликнинг корреляция зичлигини

аниқловчи корреляция коэффициенти; $r_{yz} = \frac{\sum n_{zy}zy - n \cdot \bar{z} \cdot \bar{y}}{n\sigma_z\sigma_y}$, $r_{yz} - (z, y)$ – жуфтликнинг

корреляция зичлигини аниқловчи корреляция коэффициенти; $r_{zx} = \frac{\sum n_{zx}zx - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{z}}{n\sigma_x\sigma_z}$, $r_{zx} -$

(x, z) – жуфтликнинг корреляция зичлигини аниқловчи корреляция коэффициенти;

$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} - x$ параметр учун ўртача квадратик четланиш (стандарт четланиш);

$\sigma_y = \sqrt{\overline{y^2} - \bar{y}^2} - y$ параметр учун ўртача квадратик четланиш (стандарт четланиш);

$\sigma_z = \sqrt{\overline{z^2} - \bar{z}^2} - z$ параметр учун ўртача квадратик четланиш (стандарт четланиш).

Бюджет даромадларини (z) мол-мулк солиғи (x) ва ер солиғига (y) нисбатан корреляция зичлигини (боғлиқлик даражасини) аниқлаб берувчи детерминация коэффициенти куйидагича аниқлаймиз:

$$R = \sqrt{\frac{r_{xz}^2 - 2r_{xz}r_{yz}r_{xy} + r_{yz}^2}{1 - r_{xy}^2}}, R^2 - \text{детерминация коэффициенти. У ҳолда юқоридаги статистик}$$

маълумотлар асосида куйидаги катталиклар аниқланади:

$$\bar{x} = 2082,83; \overline{x^2} = 4503928,68; \sigma_x = 407,13; \sum xy = 29098480,91; r_{xy} = 0,604494;$$

$$\bar{y} = 1870,78; \overline{y^2} = 4666898,68; \sigma_y = 1080,30; \sum zy = 1489373567; r_{zy} = 0,96566;$$

$$\bar{z} = 88014,34; \overline{z^2} = 9873480743; \sigma_z = 46118,93; \sum xz = 1362741077; r_{xz} = 0,605.$$

Ушбу қийматлардан фойдаланиб, детерминация коэффициенти ва регрессия тенгламасини ҳисоблаб чиқамиз:

$$R = 0,96654; R^2 = 0,93420; a = 5,79274; b = 0,352513.$$

Детерминация коэффициенти 1 га жуда яқин бўлганлиги сабабли мол-мулк солиғи (x) ва ер солиғи (y)дан тушумларнинг бюджет даромадларига (z) корреляцияси жуда яхши эканлиги ҳақида хулоса чиқариш мумкин. Улар орасидаги регрессия тенгламасини куйидагича ифодалаймиз:

$$z - 88014,34 = 5,79274(x - 2082,83) + 0,352513(y - 1870,78)$$

Маълум бир ҳисоблашлардан сўнг регрессия тенгламаси куйидаги кўринишга келди:

$$z = 5,79274x + 0,352513y + 75289,54.$$

Амалга оширилган ҳисоб-китоблар бюджет даромадларининг ўсишига мол-мулк солиғининг ер солиғига нисбатан таъсири $\frac{a}{b} = \frac{5,79274}{0,352513} = 16,4$ баробар юқори эканлигини кўрсатди.

Демак, давлат бюджети даромадларининг барқарорлиги нисбий солиқ ставкаси белгиланган солиқ турларига кўпроқ боғлиқ. Ер солиғи базасини унинг қиймати асосида ҳисоблаш тизимига ўтилиши мазкур солиқнинг фискаллигини оширади. Ўз навбатида, таъкидлаш жоизки, солиққа тортиладиган мол-мулклар ўсиш тенденциясига эга бўлса (янги мол-мулкларни барпо этиш орқали), ер ресурсларининг чекланганлиги уларни қийматидаги ўзгаришларни ҳисобга олмаганда ўзгармасдир. Тадқиқотлар кўрсатмоқдаки,

мол-мулк ва ер солиқлари ўрнига кўчмас мулк солиғининг жорий этилиши давлат бюджети даромадларини ошишига хизмат қилади.

Мамлакатимизда кўчмас мулк объектларини солиққа тортишни ислоҳ қилиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди ва бу жараён изчиллик билан давом эттирилмоқда. Кўчмас мулк солиғини жорий этилиши амалдаги мол-мулк солиғини ҳам, ер солиғини ҳам тубдан ислоҳ қилишни талаб этади. Бу жараёндаги энг асосий масала кўчмас мулкнинг бозор баҳасига яқин бўлган кадастр қийматини аниқлаш услубиятининг ишлаб чиқилишидир. Бугунги кунда юридик шахслар мол-мулкнинг ўртача йиллик қолдик қийматидан, жисмоний шахслар кадастр қийматидан, барча солиқ тўловчилар ер участкасининг умумий майдонидан келиб чиқиб солиқ тўлайдилар. Қайд этилганларни бир тизимга келтириш ва кўчмас мулкнинг бозор баҳосига яқин бўлган кадастр қийматидан солиқ ундириш тизимига ўтиш муайян вақт ва амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга тегишли ўзгартиришлар киритишни тақозо этади.

Республикаимиз солиқ қонунчилигида мол-мулк солиғи ва ер солиғини ҳам юридик шахслар, ҳам жисмоний шахслар тўлайди. Шундан келиб чиқиб, кўчмас мулк солиғини жорий этишда уларнинг ҳар бири бўйича тизимли таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. Мол-мулк солиғини тўловчилар таркибида жисмоний шахслар муҳим аҳамиятга эга.

Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғини кўчмас мулк солиғига бирлаштириш учун бир қатор тадқиқотлар амалга оширилди. Эътиборли жиҳати сўнгги йилларда жисмоний шахсларга тегишли бўлган кўчмас мулк объектлари сонини мунтазам равишда ошиб бориши кузатилган (1-расмга қаранг).

1-расм. Жисмоний шахсларга тегишли бўлган кўчмас мулк объектлари сони[9] (йил бошига, миң та)

1-расм маълумотларига кўра, жисмоний шахсларга тегишли бўлган кўчмас мулк объектлари сони 2017 йилда 5914 миң тани ташкил қилгани ҳолда, 2021 йилда 7400 миң тани ташкил этиб, 1486 миң та (25,1%)га ошган. Кўчмас мулк объектлари сонининг ошишига сабаб бўлган омиллар қуйидагилардан иборат:

- маҳаллий бюджетларнинг даромадлар базасини ошириш захираларини аниқлаш бўйича бажарилган ишлар;
- охириги 3 йилда қурилган 130 миңдан ортиқ янги кўп қаватли уйлар;
- эълон қилинган бир марталик умумдавлат акцияси натижасида рўйхатга олинган 600 миңдан ортиқ янги объектлар.

Жисмоний шахсларга тегишли бўлган кўчмас мулк объектлари сонининг ошишига мос равишда уларнинг қийматини ҳам ошганлиги кузатилган. Бунда кўчмас мулк объектлари сонининг ошиши билан бирга, уларни қийматини аниқлаш услубиятининг ўзгариши ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатган (2-расмга қаранг).

2-расм. Солиқ солиш мақсадида аниқланган кўчмас мулк объектларининг қиймати[9] (млрд сўмда)

Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи жорий қилинган вақтдан бошлаб 2018 йилга қадар уларга тегишли бўлган мол-мулкларнинг инвентар қиймати мол-мулк солиғининг базаси сифатида хизмат қилган бўлса, 2018 йилдан эътиборан кадастр қийматига ўтилиши кўчмас мулк объектларининг қийматини 6 баробардан ортиқ ошишига олиб келди. Ўз навбатида солиқ солиш мақсадида аниқланган кўчмас мулк объектларининг кадастр қиймати 2018 йилда 293542 млрд сўмдан, 2020 йилда 401150 млрд сўмга қадар, яъни 36,6 фоизга ошган. Шунга мос равишда давлат бюджетига мол-мулк солиғи тушуми ҳам ошган.

Тадқиқотлар жисмоний шахслар кўчмас мулкларининг кадастр қиймати уларнинг бозор баҳосидан анча пастлигини кўрсатмоқда. Шу боис, мол-мулкнинг кадастр қийматини аниқлаш услубиятини тубдан такомиллаштириш орқали кўчмас мулк солиғини муваффақиятли жорий этиш мумкин. Бунда соҳани тўлиқ рақамлаштириш билан бирга, кўчмас мулк объектларига доир муносабатларни амалга оширувчи барча субъектлар билан ахборот алмашинувини интеграция қилиш лозим. Шундан келиб чиқиб, кўчмас мулк объектлари ва ер участкаларини ялпи баҳолаш йўли билан бозор қийматини аниқлаш керак. Бунинг афзаллиги қуйидагилардан иборат:

- бозор қийматидан келиб чиқиб, кўчмас мулкни солиққа тортишга ўтилади;
- солиқ тўловчилар ўртасида солиқ юки адолатли тақсимланади;
- солиқ солиш бозор қийматидан келиб чиқиб, солиқ базаси 25 фоиз чегирилган ҳолда амалга оширилади;
- маҳаллий бюджетлар даромадлари ошишига эришилади.

Тадқиқотлар кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда мол-мулк ва ер солиқлари механизмини такомиллаштиришга қаратилган ишлар босқичма-босқич амалга оширилаётган бўлсада, республикада ер участкаларига доир муносабатларнинг тўлиқ бозор қоидалари асосида ташкил этилмаганлиги ушбу ислохотларни амалга оширишда кийинчиликлар туғдирмоқда.

Хулоса. Хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибалари асосида республикамизда кўчмас мулкнинг бозор қийматини аниқлаш ва солиққа тортиш механизмини жорий қилиш орқали маҳаллий бюджетлар даромадларини мустаҳкамлаш, мол-мулк ва ер участкаларидан самарали ва оқилона фойдаланишнинг иқтисодий механизмини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади.

Мол-мулк солиғи бўйича солиқ қонунчилигидаги сўнгги йиллардаги ўзгаришлар унинг кўчмас мулкларни солиққа тортиш тизимига яқинлаштиришда, солиқ базасини аниқлашнинг амалдаги тартиби юридик ва жисмоний шахслар мол-мулкларини бозор баҳосида солиққа тортиш имкониятини бермаяпти.

Жисмоний шахслар мол-мулк солиғини такомиллаштиришда солиқ базасини аниқлашнинг бозор механизмларини қўллаш, асосий солиқ тўловчилари солиқ юкини оширмаган ҳолда, эгаллаган майдони катта, бозор баҳоси юқори бўлган кўчмас мулклар учун ошиб борувчи солиқ ставкаларини қўллаш асосида жисмоний шахсларнинг маблағларини кўчмас мулкларни харид қилишга эмас, балки инвестицияларга йўналтиришни рағбатлантириш механизмини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқ.

Ривожланган мамлакатлар солиқ тизимида самарали қўлланилиб келинаётган кўчмас мулк солиғини жорий қилиш мамлакатимиз солиқ тизимини ислоҳ қилишда муҳим йўналиш сифатида белгиланиб, мулквий солиқларни жаҳон солиқ тизимига яқинлашиши билан бирга солиққа тортишнинг адолатлилигини таъминлашга, кўчмас мулк (бино, иншоот ва ер участкалари)дан самарали фойдаланишга қаратилган иқтисодий механизм самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу жиҳатдан кўчмас мулк солиғига доир хориж тажрибасини ўрганиш асосида уни мамлакатимизда жорий қилиш истиқболларини белгилаш долзарб аҳамият касб этади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар бўйича ер солиғининг базаси ер участкаси умумий майдони қилиб белгиланганлиги, ер участкасининг бозор қийматини аниқлаш механизми ишлаб чиқилмаганлиги кўчмас мулк солиғини жорий қилиш жараёнини мураккаблаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: «O‘zbekiston» нашриёти, 2021. - Б. 128.
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси, <https://lex.uz/docs/4674902>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5468-сон фармони, <https://lex.uz/docs/3802378>
4. Богачев С.В. Налог на недвижимость: зарубежный опыт. /«Экономика и бизнес», № 4 (187) 2017, <https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-nedvizhimost-zarubezhnyy-opyt/viewer>
5. Воронин С., Коробоев Б., Ниязметов И., Угай Д. Международный опыт налогообложения недвижимости // Общество и экономика. – 2021. – Выпуск 2 С. 119-130.
6. Мусалимов Ш.И. Мол-мулк солиғини ҳисоблаш ва ундириш механизмини такомиллаштириш. /Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси автореферати. – Т.: ТМИ, 2020. – 26 б.

7. Тўлаков У.Т. Ўзбекистонда ер солиғи ривожланиши истиқболлари /“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, 3-сон, 2021 й.
8. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари.
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари.
10. https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/data-taxation_en
11. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f85da28f-f5be-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en>
12. <https://namati.org/network/organization/international-property-tax-institute>
13. <https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/improving-valuation-large-commercial-properties-real-estate-tax-purposes>
14. Safarov G. The mechanisms of taxation of natural resources and property in developing and developed nations //American Journal of Economics and Business Management. – 2020. – Т. 3. – №. 1. – С. 227-236.
15. Сафаров, Ф. (2022). КЎЧМАС МУЛК СОЛИҒИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖОРИЙ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Economics and Innovative Technologies, 10(6), 390–399.
16. GIYOSIDDIN SAFAROV. (2023). PROPERTY TAXATION PROCEDURE IMPROVEMENT ISSUES. International Journal of Economic Perspectives, 17(1), 56–63.
17. Сафаров Г. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №. 4-1. – С. 253-255.